

**MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA MUSIQA TA'LIMI
FANIDA "QIZIL OLMA" QO'SHIG'INI O'TISHNING O'ZIGA XOS
JIHATLARIGA BIR NAZAR.**

Komilov Aziz Ilg'orovich

Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarining katta guruh bolalariga tashkil etiladigan musiqa darslarida xalfachilik qo'shiqlaridan bo'lmish "Qizil olma" qo'shig'ini o'tish jarayonida cholg'u asboblaridan mohirona foydalanish haqida fikr yuritiladi. Musiqa-xalq madaniyati va san'atining bir ko'rinishi bo'lib u orqali millat o'zining orzulari, armonlarini ifoda etadi. Rubob boshqa cholg'u asboblaridan keng qamrovli funksiyalardan iborat ekanligi, bolajonlarga o'zgacha bir hissiyot bag'ishlashi bilan ajralib turadi. "Qizil olma" qo'shig'ini g'ijjakda chalganda mayil hamda yoqimli ovoz tinglovchiga estetik zavq va yoqimli hissiyot bag'sh etadi. : Akardionni jamoat joylarida chalish qulay chunki u o'ziga xos baland ovozga ega hisoblanadi. Shu sababdan "Qizil olma" qo'shig'ini akardionda chalish maroqli va yoqimlidir.*

Kalit so'zlar: *Musiqa, "Qizil olma", akardion, tayyorlov guruhi, Maktabgacha ta'lim tashkiloti, tembir.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается умелое использование музыкальных инструментов при исполнении песни «Красное яблоко», входящей в состав песен хальфика, на уроках музыки, организуемых для больших групп детей дошкольных образовательных организаций. Музыка – это форма национальной культуры и искусства, посредством которой нация выражает свои мечты и стремления. Рубоб отличается от других музыкальных инструментов тем, что имеет широкий набор функций и дарит детям особые ощущения. При исполнении песни «Красное яблоко» на гитаре нежный и приятный голос доставляет слушателю эстетическое удовольствие и приятные ощущения. : На аккордеоне удобно играть в общественных местах, поскольку он имеет неповторимый громкий звук. По этой причине играть песню «Красное яблоко» на аккордеоне весело и приятно.*

Ключевые слова: *Музыка, «Красное яблоко», аккордеон, подготовительная группа, дошкольная образовательная организация, бубен.*

Abstract: *This article discusses the skillful use of musical instruments in the process of passing the song "Red Apple" from the folk songs "Kizil Alma" in music lessons organized for large groups of children in preschool educational organizations. Music is a form of folk culture and art through which the nation expresses its dreams*

and aspirations. The rubab is distinguished from other musical instruments by its wide range of functions and the special feeling it gives to children. The gentle and pleasant sound of the song "Red Apple" when played on a gijak gives the listener aesthetic pleasure and pleasant emotions. : It is convenient to play the accordion in public places because it has a unique loud sound. For this reason, playing the song "Red Apple" on an accordion is interesting and pleasant.

Keywords: Music, "Red Apple", accordion, preparatory group, Preschool educational organization, tambourine.

Kirish

Musiqqa san'ati va madaniyatni rivojlantirish. Hukumatimiz hamda prezidentimizning say-harakatlari bilan O'zbekistonda musiqqa san'ati va madaniyatini rivojlantirish yangi bosqichga ko'tarildi. Misol uchun, hukumatimiz tomonidan madaniyat va san'at akademiyalari, ansambillar, orkestrlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlarni keltirishimiz mumkin.

Xususan, prezidentimizning qaror, farmonlariga ko'ra, musiqiy ta'limni yanada yaxshilash va musiqqa sohasida mutaxassislarni tayyorlashni kuchaytirish choralari ko'rilmogda. O'zbek milliy musiqasini xalqaro miqyosda tanitish uchun tadbirlar o'tkazilishi, musiqiy festivallar tashkil etilishi kabi tashabbuslar ham qo'llab-quvvatlanmogda.[1] Musiqqa-xalq madaniyati va san'atining bir ko'rinishi bo'lib u orqali millat o'zining orzulari, armonlarini ifoda etadi. Musiqqa insonga estetik zavq, ruhiy ko'tarinkilik bag'ishlashi bilan birga musiqiy asboblarini chalish, qo'shiq kuylash orqali ham psixologik, ham fiziologik rivojlanishga olib keladi. Qo'shiqchilik ananasi qadim-qadimdan turli janrlarga bo'linib ketgan bo'lib, ulardan biri Xorazm xalfachilik san'atidir.[2]

Xorazm xalfachiligi bu O'zbekistonning Xorazm viloyatida tashkil topgan bo'lib u asosan sevgi, tabiat va go'zallik hamda xalqning hayoti uning turmush tarzini o'z ichiga oladi. Xalqa ko'pincha to'ylarda ijro etiladigan raqs bop qo'shiqdir.

Xalfachilik qo'shiqlari jozibador bo'lib, u tinglovchilarni o'ziga rom eta oladi. Ular asosan xalq hayoti, sevgi, tabiat go'zalligi kabi mavzularni yoritadi. Xalfachilik qo'shiqlari raqs bilan ijro etiladi. Chunki raqs bilan ijro etilganda kishi kayfiyati ko'tarinki bo'lishi ta'minlanadi. Xalqa qo'shiqlari improvizatsiyani o'z ichiga oladi. Improvizatsiya ijrochining qanday ijro etishiga bog'liq. Bu jonli ijro madaniyatini saqlab qolishda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Xorazm xalfachiligini ma'nosi faqat musiqqa va raqsda emas u joyning an'ana va qadriyatlarini ifodalaydi.[3] Mana shunday xalfachilik qo'shiqlaridan biri bu "Qizil olma" qo'shig'idir.

Qizil olma. Qizil olma qo‘shig‘i bu o‘zbek milliy xalfachilik qo‘shiqlaridan biri bo‘lib u o‘zining noyob xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu qo‘shiqning yaratilish tarixi juda qadimiy boy madaniy xususiyatga ega. Qizil olma qo‘shig‘i qishloq va shaharlarda mavjud folklor bilan bog‘liq. U ko‘pincha ona yerga bo‘lgan muhabbatni ifodalaydi. Qo‘shiqda ko‘rsatilgan obrazlar xalqning madaniyati va an‘analarini o‘z ichiga oladi. Qizil olma qo‘shig‘ida ko‘rsatilgan (qizil olma) mevasi nafaqat go‘zallik ramzi balki uni oziqlantiruvchi xususiyatlari bilan ham tanilgan. “Qizil olma” qo‘shig‘i yurtimiz qo‘shiqchilari tomonidan turli xil janrlarda ijro qilinmoqda. “Qizil olma” qo‘shig‘ini kuylash, tinglash, ma‘naviy hordiq olish nafaqat yoshi katta insonlarga balki, kichik yoshdagi bolajonlarda ham milliylik o‘zlikni anglash, xalqimizning urf-odat va ko‘nikmalarini anglash kabi ko‘nikmalarni shakllantiradi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida bolajonlarga o‘tiladigan musiqa fani juda muhim rol o‘ynaydi. Musiqa fani bolalardagi emotsiyalarni rivojlanishida juda katta yordam beradi. Ular musiqani tinglash orqali muloqotni shakllantiradilar. Suhbatlashganda o‘z fikrlarini, his-tuyg‘ularini bemalol ifoda eta oladilar. Bolalar musiqa tinglash orqali ritmni hamda ijodkorlik tasavvurini amalga oshiradilar. Musiqa fani bolalarda xotirani yaxshilashga yordam beradi. Musiqa matorik rivojlanish uchun juda muhimdir. Masalan: raqs bolaning rivojlanishiga katta yordam beradi. Musiqa orqali bolalar madaniyatni tushuna oladilar, turli musiqalar tinglaydilar, umuman olganda maktabgacha ta‘lim tashkilotida musiqa fani bolalarni yetuk bo‘lib shakllantirishga juda katta hissa qo‘shadi. Chunonchi, MTTlarda musiqa fanida xalfachilik qo‘shiqlaridan bo‘lmish “Qizil olma” qo‘shig‘ini o‘tish jarayonida bolajonlarga qaysi cholg‘u asbobida chalib bersa bolalarda chuqur ta’surot qoldirishi, estetik zavq berishi shu bilan birga milliy g‘urur uyg‘otishi kabi muammolar paydo bo‘lmoqda.[4]

Biz quyida MTTlarning katta guruh tarbiyalanuvchilari uchun musiqa fanida o‘tiladigan “Qizil olma” qo‘shig‘ini rubob va akardion cholg‘u asboblari orqali chalishdagi o‘ziga xosliklarni izohlashga harakat qilamiz.

Ijobiy jihat: “Qizil olma” qo‘shig‘ini cholar ekanmiz rubob o‘ziga xos yoqimli ovoz chiqaradi bu esa qo‘shiqni jozibador qilishga sabab bo‘ladi. Yana bir jihat shundaki melodianing chuqurligi, his tuyg‘uni rivojlantirishda yordam beradi. Shu bilan birga rubob milliy, ananaviy cholg‘u asboblaridan bir ekanligini inobatga olgan holda xalfachilik qo‘shiqlarini milliy cholg‘u asbobida chalish tilnglovchiga o‘zgacha ruh bag‘sh etadi.

Salbiy jhati: Shundaki, qo‘shiq kuyini chalish jarayonida bir qancha murakkabliklar xususan:

shtrixlarning ko'pligi, ritimni saqlab turish, melodia strukturasi yodlash jarayoni kabi qiyinchiliklarga duch kelish mumkin.[5]

Ijobiy jihatlari: "Qizil olma" qo'shig'ini g'ijakda chalganda mayil hamda yoqimli ovoz tinglovchiga estetik zavq va yoqimli hissiyot bag'sh etadi.[6]

Salbiy jihatlari: Bunda boshqa musiqa asboblari nisbatan ovozning pastligi hamda, temp va ritimni saqlash jarayoni bir qancha qiyin kechishi mumkin. Ansambil bilan chalganda tinglovchining eshitish mobaynida bir qancha murakkabliklar yuzaga kelish mumkin.

Ijobiy jihatlari: Akardionni jamoat joylarida chalish qulay chunki u o'ziga xos baland ovozga ega hisoblanadi. Shu sababdan "Qizil olma" qo'shig'ini akardionda chalish maroqli va yoqimlidir.

Salbiy jihati: Akardionda "Qizil olma" qo'shig'ini chalishda ijrochining mas'uliyati ortadi. Chunki, kuy chalish vaqtida ritimni saqlash, tezlikni boshqarish, ayrim hollarda notadan-notaga o'tishda bir qancha qiyinchiliklarga duch kelish mumkin.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda MTTLarning musiqa fanida xalfachilik qo'shiqlaridan bo'lmish "Qizil olma" qo'shig'ini o'tish jarayonida ustozlarning rubob cholg'u asbobidan foydalanishi bolalarda milliy cholg'u asbobimizga bo'lgan qiziqishning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga rubob boshqa cholg'u asboblardan keng qamrovli funksiyalardan iborat ekanligi, bolajonlarga o'zgacha bir hissiyot bag'ishlashi bilan ajralib turadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida
2. "O'zbek xalq musiqasining tarixi" — Abdurahmon G'afurov
3. "Rubob: Tarixi va o'zbek musiqasidagi o'rni" — Sodiqjon Qurbonov
4. "O'zbek xalq musiqa asboblari va ularning ijro texnikasi" — Akbar Jo'rayev
5. "O'zbek musiqasi va folklori" — Jahongir Umarov
6. "Musiqiy folklor va uning rivojlanishi" — Xolboy To'raqulov
7. "Musiqasi san'ati va madaniy meros" — Sirojiddin Kamilov